

ZOOFRALOGIZM ASOSIDA FRAZELOGIK BIRLIKLARNING PRAGMATIK TAHLILI

Ilhomova Sevinch Baxtiyorovna
QARSHI DAVLAT UNIVERSITETI

Xorijiy tillar fakulteti Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo'nalishi

2-bosqich talabasi

ilhomovasevinch101@gmail.com

+998953462107

Yuldoshev D.N.

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17983492>

Annotation. Mazkur maqolada zoofrazelozizmlar – ya'ni hayvonotlamiga oid obrazlarni o'z ichiga olgan frazeologik birliklarning pragmatik xususiyatlari tahlil qilinadi. Hayvonlar obraziga asoslangan frazeologizmlarning semantik-pragmatik xususiyatlari, emotsional-ekspressiv mazmuni, milliy-madaniy asoslari kommunikativ diskursdagi funksiyalari chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, zoofrazelozizmlarning boshqa tillardagi analoglari bilan qiyosiy ko'rishlari ham yoritiladi.

Kalit so'zlar: frazeologizm, zoofrazelozizm, pragmatika, emotsional-ekspressivlik, kommunikativ vazifa, milliy xususiyat.

Abstarct: This article analyzes the pragmatic features of zoophraseologisms—phraseological units that incorporate images related to the animal world. It examines in depth the semantic-pragmatic characteristics, emotional-expressive content, and national-cultural foundations of phraseologisms based on animal imagery, as well as their functions in communicative discourse. Additionally, the study highlights comparative aspects of zoophraseologisms and their equivalents in other languages.

Keywords: phraseologism, zoophraseologism, pragmatics, emotional expressiveness, communicative function, national specificity.

Kirish

“Pragmatika” (yunoncha pragma-ish, harakat) aslida falsafiy tushuncha bo'lib, u Suqrotndan oldingi davrlarda ham qo'llanishida bo'lgan va keyinchalik uni J.Lokk, E.Kant kabi kabi faylasuflar Aristoteldan o'zlashtirganlar. Amerika va Yevropada bu targ'ibotning keng yoyilishida CH.Pirs, R. Karnap, CH. Morris, L.Vitgenshteyn kabi tilshunoslarni alohida qaydetmoq kerak. Til — xalqning tafakkuri, dunyoqarashi, milliy o'ziga xosligi va madaniyatining aksidir. Frazeologik birliklar esa tilning emotsional-estetik qatlamini tashkil qilgan holda, unda xalqning tarixiy tajribasi, ijtimoiy-madaniy hayoti va mentalitetini aks ettiradi. Ayniqsa, hayvonlar obraziga asoslangan frazeologik birliklar — zoofrazelozizmlar, xalqning atrof-muhit, hayvonot olami bilan bo'lgan munosabatini, ularning obrazlariga yuklangan ma'no, baho va stereotiplarni ifoda etadi. Zoofrazelozizmlar kommunikativ vazifalarni bajaruvchi, ma'no va baholovchi yuklamaga ega birliklardir. Ularning asosiy pragmatik funksiyalari quyidagilardan iborat: Baholovchi: Ijobiy yoki salbiy xulosa bildirish.

Masalan: “Eshakdek ishlamoq” — og'ir mehnat, salbiy ohangda;

Ekspressiv: Emotsiyani ifodalash, kuchaytirish.

“Bo'riday o'lja kutmoq” — kuchli istak, sabrsizlik;

Kinoyaviy: Tovush orqali bevosita emas, bilvosita fikr aytish. “Qarg’aday qiyqirmoq” — behuda, nojoya baqirish;

Bu kabi birliklar kontekstda qo’llanganda ma’lumot yetkazishdan tashqari, muallif yoki gapiruvchining subyektiv munosabatini ham ifodalaydi. Har bir xalq hayvonlarga xos belgilarni o’z dunyoqarashi asosida talqin qiladi. Bu holat zoofrazelogizmlarda yaqqol ko’zga tashlanadi. Bu tafovutlar tarjimada muammolarni yuzaga keltiradi. Shuning uchun frazeologik birliklarni boshqa tilga o’girishda interkultural kompetensiya muhim ahamiyat kasb etadi. Zoofrazelogizmlar faqatgina leksik birlik emas, balki nutqiy faoliyatda kommunikativ vosita sifatida ishlatiladi.

Ular: Baholaydi – xatti-harakat yoki shaxsga nisbatan subyektiv munosabatni bildiradi; Ironiya yaratadi – kinoya orqali kesatq bildiradi; Identifikatsiyalovchi vosita – milliy dunyoqarashni aks ettiradi; Dialogik vosita – suhbat jarayonida hissiy ifoda kuchaytiradi.

Pragmatika insonning ijtimoiy faoliyatini o’zida qamrab oluvchi nutq jarayonini hisoblanib, muayyan muloqot jarayoni orqali Zoofrazelogizmlar kommunikativ vazifalarni bajaruvchi, ma’no va baholovchi yuklamaga ega birliklardir. Pragmatika aniq shakl, tashqi ko’rinishga ega emas; uning doirasiga so’zlovchi va tinglovchining o’zlarigagina tushunarli bo’lgan o’zaro munosabatlari va vaziyati bilan bog’liq ma’lum bir masala kiradi. Misol uchun: biron-biraxborot yoki fikrni yetkazishda ishlatiladigan so’roq, buyruq, iltimos, maslahat, va’da berish, uzr so’rash, tabriklash, shikoyat qilish nutq taktikasi hamda nutq odobi turlari; suhbat, so’zlashish qoidalari; so’zlovchining maqsadi; so’zlovchi tomonidan tinglovchining umumiy bilim jamg’armasi, dunyoqarashi, qiziqishlari va xislatlarigabaho berilishi; so’zlovchining o’zi bayon qilayotgan xabarga munosabati va boshqalar kiradi. Agar frazeologizmlarni pragmatik jihatdan tahlil qiladigan bo’lsak, ma’lum bir vaziyatga qarata aytilgan frazeologik birlikni ham so’zlovchi, ham tinglovchi tomonidan to’g’ri tushunilib, o’sha vaziyatga mosligi aniqlangan holda aytilgan; so’zlovchining maqsadi frazeologik birlik orqali to’liq ochib berilgan va so’zlovchi tomonidan nutqqa mos gap ohangi aytilgan bo’lmog’idarkor.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada ko’tarilgan muammoni ochib berishda struktural va komponent tahlil, qiyosiy-tavsifiy tahlil usullari qo’llanildi. Maqolada ko’tarilgan muammoni ochib berishda tavsifiy, tipologik metodlar, matnda pragmatik, lingvomadaniy tahlil usullari qo’llanildi. Qiyosiy tahlil metodi: Har ikkala tilga xos o’xshash va farqli zoomorfik o’xshatishlarni aniqlash. Semantik tahlil: Zoomorfik o’xshatishlarning ma’no jihatidan tahlili, ularning qanday xususiyatlarni ifodalashini o’rganish.

Leksikografik tahlil: Har bir tildagi o’xshatishlar va ularning qo’llanilish kontekstini o’rganish uchun lug’at materiallarini tahlil qilish. Shuningdek, Mazkur tadqiqotda deskriptiv-tahliliy metod asosiy ilmiy yondashuv sifatida tanlandi. Bu metod fitonim asosidagi frazeologik birliklarning mazmuni, tuzilmasi va nutqiy funksiyalarini aniqlashda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Tadqiqotning birinchi bosqichida ingliz va o’zbek tillaridan olingan frazeologik iboralar maxsus tanlab olinib, ularning asosida frazeologik korpus shakllantirildi. Bu iboralar lug’atlar, adabiy manbalar, tilshunoslik tadqiqotlari hamda real nutqdagi kontekstlardan (kinofilmlar, ommaviy axborot vositalari, onlayn platformalar) jamlandi. Keyingi bosqichda tanlab olingan iboralarning semantik va pragmatik xususiyatlari chuqur tahlil qilindi. Tahlil davomida quyidagi metodlar qo’llanildi: Frazeologik tahlil – iboralarning ichki tuzilmasi, leksik tarkibi, obrazli asoslari, metaforik mazmuni va barqarorlik darajasi o’rganildi.

Bu orqali iboralarning lug’aviy emas, balki ko’chma ma’nolari aniqlab olindi.

Pragmatik tahlil – iboralarning nutqdagi vazifasi, illokutsion kuchi (masalan, dalda berish, tanqid, ogohlantirish, e'tirof), gaplovchi va tinglovchior'tasidagi kommunikativ munosabatga ta'siri aniqlab berildi.

Natijalar va muhokama.

Pragmatika – tilning ijtimoiy va kommunikativ vazifalari bilan shug'ullanadigan fan bo'lib, u gapiruvchining niyati va tinglovchining javob reaksiyasiga e'tibor qaratadi. Metaforalarning samaradorligi ularning kontekstda qanday ishlatilishiga bog'liqdir. Misol uchun, "sharshara kabi so'zlash" iborasi nafaqat gapiruvchi kishining tez va ravon gapirayotganligini bildiradi, balki bu muloqot doirasida u qanchalik hissiy ta'sir ko'rsatganini ham anglatadi. Shuningdek, turli pragmatik kontekstlarda metaforalarning o'zgacha ma'nolar kasb etishi kuzatiladi. Bir kontekstda quvvatlantiruvchi bo'lishi mumkin bo'lgan metafora boshqa kontekstda salbiy mazmun kasb etishi mumkin. Bu holat pragmatikaning o'zgaruvchanligi va muloqotda hamma narsa kontekstga bog'liqligini yana bir bor ko'rsatadi. Metafora lingvopragmatik jihatdan o'rganilganda, uning maqsadli auditoriyaga qanday ta'sir qilishi, kommunikatsiyada qanday vazifani bajarishi, kontekstga qanday moslashishi kabi omillar tahlil qilinadi. Lingvopragmatika bu borada metaforaning nutqiy aktlar doirasidagi o'rganilishini ta'minlaydi, bu esa metaforalar orqali ifodalangan ma'nolarning chuqurroq tahlilini beradi. Metafora lingvistik jihatdan ma'nolar o'rtasidagi aloqalar orqali shakllanadi. U ikki hodisa yoki narsa o'rtasidagi o'xshashlik yoki parallel ma'nolarni aks ettirish uchun qo'llaniladi. Masalan, [1] "hayot yo'li" iborasi hayotni yo'lga qiyoslash orqali tasvirlaydi va bu tasvir hayotiy jarayonlarning turli bosqichlarini ifodalaydi.

Almost never killed a fly–ushbu ingliz xalq maqolini o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, hatto pashshani ham o'ldirmagan gapi hosil bo'ladi, biroq o'zbek tilida pashsha hasharoti biroz salbiy ma'no kasb etadi. O'zbek tilida almost never killed a fly paremik birligining muqobili sifatida chumoliga ham ozor bermagan yoki qo'y og'zidan cho'p olmagan kabi frazeologik birligini keltirishimiz mumkin. Ushbu iborani tabiatdan mehribon, xushxulq, hech kimga og'ir gaplar aytmaydigan insonga nisbatan foydalanish tug'ri bo'ladi.

Cat in gloves catches no mice - Mushuk qo'lqopda sichqon tutolmas. Bu maqolni "Burga tutmoq uchun ham barmoqni ho'llamoq kerak" maqoli bilan bir xil ma'no ifodalaydi deyishimiz mumkin. Bu ibora odamehtiyotkorlik yoki sustkashlik qilsa, maqsadiga erisha olmasligini bildiradi. Bu iborani hayotda harakat qilish, jasorat bilan ishlash va imkoniyatlarni qo'ldan boy bermaslik haqida o'git sifatida ishlatish mumkin. Bu frazaning pragmatik funksiyasi: Didaktik (o'rgatuvchi) vazifa: Ushbu ibora odamlarga, ayniqsa yoshlarga har qanday muvaffaqiyat mehnat va harakat evaziga kelishini eslatadi. Baholovchi ohang: Faol bo'lmagan, harakat qilmaydigan odamga nisbatan kinoyaviy tarzda ishlatiladi. "O'zidan hech narsa chiqmayapti" degan tanqid mavjud. Motivatsion kontekstda: Kichik maqsadlarga erishish uchun ham harakat zarurligini ta'kidlash orqali kishini rag'batlantirish vazifasini bajaradi. Ironik yoki kesatq: Ba'zan dangasalik qilayotgan kishiga nisbatan tanbeh berish, uni harakatga chorlash maqsadida kinoyaviy ishlatiladi.

Fish begins to stink at the head. O'zbekcha ma'nosi: Baliq boshidan sasiy boshlaydi (uzbek tilida sasiy boshlaydi emas sasiydi degan fe'l ishlatiladi va boshlaydi fe'li tushib qolish holati kuzatiladi). Ekvivalenti: Baliq boshidan chiriydi. Bu ibora muammo yoki buzilish avvalo rahbarlik yoki yuqori darajadan boshlanishini anglatadi. Iboraning asosiy maqsadi — yuqori lavozimdagi shaxs yoki rahbar haqida salbiy baho berish. U tartibsizlik uchun javobgar deb

bilinadi. Nutqda bu ibora odatda tizimdagi yoki jamiyatdagi muammolarni tahlil qilishda ishlatiladi. Ishoraviy (indirekt) tanbeh: Ochiq aytmay, kinoya yoki ramziy ma'no orqali aybni rahbarlikka yuklash. Bu uni xavfsizroq va ijtimoiy maqbulroq qiladi. Sotsiopragmatik vazifa: Jamiyatdagi quyi qatlam vakillari tomonidan yuqori tabaqaga bo'lgan norozilikni ifodalaydi.

Dogs bark, but the caravan goes on. O'zbekcha ma'nosi: Itlar hurar, karvonesa o'tar. Bu maqol to'g'ridan to'g'ri tarjima qilinganda ham muqobil variant bilan mosdir. Bu ibora tanqid, g'iybat yoki qarshilikka qaramay, maqsad sari oldinga intilish kerakligini anglatadi. Ya'ni, odamlar nima desa desin, ishni davom ettirish va yo'ldan qolmaslik muhim. Asosiy vazifasi: Bu ibora orqali tanqidchilarning so'zlari e'tiborga olinmasligi kerakligi aytiladi. Ular kuchsiz, samarasiz — "hurayotgan it" sifatida tasvirlanadi. Qarshiliklarga qaramasdan harakat qilishga undaydi. O'z maqsadiga yetishmoqchi bo'lgan kishini ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi.

Ko'rinib turibdiki, pragmatika nuqtai nazaridan, tilning strukturasi – bu bir nechta belgilarning harakatli sistemasi orqali ifodalanishidir. Agar semantik qoidalar belgi vositalarini boshqa obyektlar bilan bog'lab tursa, sintaktik qoidalar belgi vositalari orasidagi bog'liqlikni aniqlaydi, pragmatik qoidalar ishora vositasi tarjimonlar uchun belgi bo'lib xizmat qiladigan shartlarni bildiradi. Ushbu yondashuv bilan ilgari ishlatilgan ba'zi atamalar yangi nuqtainazardan paydo bo'ladi.

Xulosa: Yuqoridagilarga xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki zoofrazeologik birliklar har bir xaqning milliy urf-odati hamda an'analarini verbal vositalar orqali ko'rsatib beradi. Zoofrazeologizmlar — tilning emotsional, madaniy va pragmatik qatlamini yorituvchi muhim birliklardir. Ular xalqning hayvonlarga munosabati, ularning fe'l-atvorini qanday baholashi, milliy tafakkur va madaniyatini ko'rsatadi. Ularning semantik-pragmatik, ekspressiv, madaniy va diskursiv tahlili zamonaviy lingvistik tadqiqotlar uchun dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Komilov N. – Milliy tafakkur va til. – Toshkent: O'zbekiston, 2015.
2. Jo'rayev N. – Frazeologik birliklar semantikasi. – Samarqand, 2017.
3. Mamatov A. – O'zbek tilida frazeologizmlar. – Toshkent, 2018.
4. Crystal D. – Pragmatics. Cambridge University Press, 1997.
5. Kopylenko M.M. – Lingvokulturologiya asoslari. – Moskva, 2005.
6. Cambridge Idioms Dictionary. Cambridge University Press, 2006.